

Anulamento Duplo de Frobenius para Primos Gêmeos em Curvas Elípticas Não-CM e Proposta de Criptografia por Sincronia de Frobenius (FSC)

Rodolfo Carneiro Moroz – Engenheiro Eletrônico – Pesquisador Independente

<https://orcid.org/0009-0007-7014-552X>

rodolfocarneimoroz@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19027361

Twin-Prime Double Frobenius Vanishing for Non-CM Elliptic Curves and Frobenius Sync Cryptography (FSC) Proposal

Resumo: Este trabalho investiga o anulamento simultâneo dos traços de Frobenius $a_p(E) = 0$, $a_{p+2}(E) = 0$ para curvas elípticas E/\mathbb{Q} e primos gêmeos. Extensas computações sugerem que tais coincidências são extremamente raras para curvas sem multiplicação complexa (não-CM) e inexistentes para curvas com CM, devido a obstruções de congruência modular. Formalizou-se esse fenômeno por meio da introdução do conceito de primo gêmeo de aniquilação dupla de Frobenius (par-FD) para uma curva. Experimentos realizados para $p < 5000$ identificaram exatamente um par para uma família simples de curvas não-CM, a saber $(p, p + 2) = (17, 19)$ para as curvas $E: y^2 = x^3 + A(p)x + B(p)$. O trabalho propõe, então, diversas conjecturas sobre a unicidade estrutural, a finitude e a caracterização pela teoria de Hecke dos pares-FD, sugerindo ainda uma nova proposta para o uso desse possível invariante em aplicações criptográficas.

Palavras-chave: Curvas Elípticas; Traço de Frobenius; Primos Gêmeos; Autovalores de Hecke, Criptografia Pós-Quântica.

Abstract: This work investigate the simultaneous vanishing of Frobenius traces $a_p(E) = 0$, $a_{p+2}(E) = 0$, for elliptic curves E/\mathbb{Q} and twin primes $p, p + 2$. Extensive computation suggests that such coincidences are very rare for non-CM curves and impossible for CM curves due to modular-congruence obstructions. It was formalized this phenomenon by introducing the notion of a Frobenius-double-annihilating twin prime (FD-pair) for a curve E . The experiments up to $p < 5000$ identify exactly one such pair for a simple non-CM family, namely $(p, p + 2) = (17, 19)$ for curves $E: y^2 = x^3 + A(p)x + B(p)$. The work then propose several conjectures about the structural uniqueness, finiteness, and Hecke-theoretic characterization of FD-pairs, and suggest a new proposal to use this possible invariant in a cryptography application.

Keywords: Elliptic Curves; Frobenius Trace; Twin Primes; Hecke Eigenvalues; Post-Quantum Cryptography.

1. Introdução

Seja E/\mathbb{Q} uma curva elíptica com boa redução fora de um conjunto finito de primos. Para primos $p \nmid \Delta(E)$, denotamos o traço de Frobenius por $a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$.

Individualmente, o anulamento $a_p(E) = 0$ caracteriza os primos supersingulares para E , sendo governado por profundas estruturas modulares e analíticas. Entretanto, quase nada se sabe sobre o comportamento conjunto de Frobenius para primos consecutivos ou intervalos curtos de primos.

Neste trabalho, foca-se no caso especial de primos gêmeos, isto é, pares $(p, p + 2)$.

Define-se um par de primos $(p, p + 2)$ como sendo de aniquilação dupla de Frobenius para uma curva E se $a_p(E) = 0$ e $a_{p+2}(E) = 0$. Esse fenômeno é doravante referido como anulamento duplo. A evidência computacional indica que:

- (i) O anulamento duplo nunca ocorre para curvas com CM.
- (ii) O anulamento duplo é extremamente raro para curvas sem CM.
- (iii) Para todas as curvas testadas com $|a|, |b| \leq 10$, ocorre apenas uma instância: $(p, p + 2) = (17, 19)$, sendo $E: y^2 = x^3 + A(p)x + B(p)$.

Isso sugere fortemente a presença de uma obstrução estrutural, a qual foi formalizada em diversas conjecturas. As referências desse trabalho foram usadas no sentido de compreensão do funcionamento de curvas elípticas (construção e identificação, [1] e [2]), traço de Frobenius e invariantes possíveis ([3], [4] e [5]), corpos finitos aplicados e possíveis conexões estruturais para análise do motivo da raridade do par ímpar no caso analisado, referências [6] a [11]. Entretanto, como se pode verificar, a construção matemática e testes são de cunho próprio, portanto são independentes das referências e trazem algo novo a ser verificado.

2. Curva Elíptica de Primos Gêmeos - Construção

O objetivo aqui é construir uma família de curvas conforme (1).

$$(1) \quad E_p: y^2 = x^3 + A(p)x + B(p)$$

tal que ambos os pontos (2),

$$(2) \quad (p, y_1), (p + 2, y_2)$$

pertencem a $E_p(\mathbb{Q})$.

Para escolha da forma funcional de $A(p)$ e $B(p)$, começa-se impondo (3) e (4):

$$(3) \quad y_1^2 = p^3 + Ap + B$$

$$(4) \quad y_2^2 = (p + 2)^3 + A(p + 2) + B$$

Essas duas equações são lineares em A e B . Subtraindo as duas, elimina-se B em (5):

$$(5) \quad y_2^2 - y_1^2 = (p + 2)^3 - p^3 + 2A$$

Desenvolvendo o cubo em (6):

$$(6) \quad (p + 2)^3 - p^3 = 6p^2 + 12p + 8$$

Logo, (7).

$$(7) \quad y_2^2 - y_1^2 = (6p^2 + 12p + 8) + 2A$$

Então a solução geral é (8).

$$(8) \quad A(p) = \frac{y_2^2 - y_1^2 - 6p^2 - 12p - 8}{2}$$

Agora recupera-se B substituindo de volta em (9):

$$(9) \quad B(p) = y_1^2 - p^3 - A(p)p$$

Ou seja, família geral de curvas elípticas contendo simultaneamente (p, y_1) e $(p + 2, y_2)$, (10).

$$(10) \quad \boxed{E_p: y^2 = x^3 + A(p)x + B(p)}$$

com (11) e (12),

$$(11) \quad A(p) = \frac{y_2^2 - y_1^2 - 6p^2 - 12p - 8}{2}$$

$$(12) \quad B(p) = y_1^2 - p^3 - A(p)p$$

onde y_1, y_2 são parâmetros livres.

Para uma família específica e simples, escolhem-se valores pequenos para y_1 e y_2 , por exemplo (13).

$$(13) \quad y_1 = y_2 = 1$$

Então, (14):

$$(14) \quad A(p) = \frac{1 - 1 - 6p^2 - 12p - 8}{2} = -3p^2 - 6p - 4$$

$$(15) \quad B(p) = 1 - p^3 - p(-3p^2 - 6p - 4) = 1 - p^3 + 3p^3 + 6p^2 + 4p = 2p^3 + 6p^2 + 4p + 1$$

Portanto, tem-se uma família limpa, curva elíptica explícita contendo $(p,1)$ e $(p+2,1)$ em (16).

$$(16) \quad E_p: y^2 = x^3 - (3p^2 + 6p + 4)x + (2p^3 + 6p^2 + 4p + 1)$$

Para verificação explícita dos pontos toma-se:

Ponto $(p, 1)$ em (17).

$$(17) \quad 1^2 = p^3 - (3p^2 + 6p + 4)p + (2p^3 + 6p^2 + 4p + 1)$$

Expandindo em (18):

$$(18) \quad = p^3 - (3p^3 + 6p^2 + 4p) + (2p^3 + 6p^2 + 4p + 1)$$

Cancelando tudo, tem-se 1.

Para ponto $(p + 2, 1)$, substitui $x = p + 2$ em (16) e chega-se á idênticamente a 1.

Para verificar se a curva é realmente elíptica, toma-se o discriminante em (19):

$$(19) \quad \Delta = -16(4A(p)^3 + 27B(p)^2)$$

Substituindo as expressões de A(p) e B(p), obtém-se (20):

$$(20) \quad \Delta(p) \neq 0 \text{ para todo } p \in \mathbb{Z}$$

Ou seja, para todo p, esta é uma curva elíptica suave.

Se p e p+2 forem primos, então:

- (i) A curva E_p tem redução bem definida em \mathbb{F}_p e \mathbb{F}_{p+2} ,
- (ii) Os pontos $(p, 1)$ e $(p + 2, 1)$ se reduzem ambos para o ponto $(0, 1)$ em características diferentes. Isso significa (21) e (22):

$$(21) \quad (p, 1) \mapsto (0, 1) \in E_p(\mathbb{F}_p)$$

$$(22) \quad (p + 2, 1) \mapsto (0, 1) \in E_p(\mathbb{F}_{p+2})$$

O mesmo ponto racional vira o mesmo ponto geométrico em duas características diferentes. Isso é incomum.

Como conclusão parcial, para primos gêmeos:

- (i) Há uma curva elíptica E_p ;
- (ii) o ponto $(0, 1)$ aparece simultaneamente como: um ponto em característica p , e um ponto em característica $p+2$;
- (iii) pertencendo à mesma curva definida sobre \mathbb{Q} .

Isso significa que primos gêmeos forçam uma coincidência dupla do traço de Frobenius, (23),

$$(23) \quad \#E_p(\mathbb{F}_p) = \#E_p(\mathbb{F}_{p+2})$$

e ficam relacionados pela estrutura da curva que tem os dois pontos impostos. Esse tipo de dupla redução sincronizada é raríssimo em curvas elípticas e não explorado na literatura.

3. Traço de Frobenius – Coincidência

A coincidência dupla do traço de Frobenius, isto é, a situação em (24),

$$(24) \quad \alpha_p(E) = 0 \text{ e } \alpha_{p+2}(E) = 0$$

para a mesma curva elíptica E e um par de primos gêmeos $(p, p + 2)$.

Isso é uma supersingularidade simultânea, neste caso analisada pelo ângulo do traço de Frobenius, que é mais sensível e mais profundo para comparação do que apenas o indicador binário supersingular / não supersingular.

Em termos de definição, a coincidência dupla do traço de Frobenius é: Para cada primo p , o traço de Frobenius é (25).

$$(25) \quad \alpha_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$$

E sabe-se que a desigualdade de Hasse é (26):

$$(26) \quad |a_p(E)| \leq 2\sqrt{p}$$

Logo, para que aconteça (27),

$$(27) \quad a_p(E) = 0$$

é preciso que:

- (i) $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1$;
- (ii) o ponto de Frobenius satisfaça $\pi_{p,2} = -p$;
- (iii) a curva tenha estrutura especial de endomorfismos (característica supersingular).

O mesmo vale para $a_{p+2}(E) = 0$. Portanto, coincidência dupla significa:

- (i) A curva tem traço nulo em dois corpos primos diferentes;
- (ii) Isso impõe uma dupla restrição geométrica e dupla restrição aritmética- simultaneamente. Isso é altamente restritivo.

Foram feitos testes numéricos a título de confirmação:

- (i) Foram testadas 118 curvas distintas.
- (ii) Para 49 pares de primos gêmeos até 1500.
- (iii) Foram realizados 5.684 reduções válidas (curva não singular nos dois módulos, podem e devem ser revalidadas por pares).

E ocorreu coincidência simultânea do traço apenas em (28):

$$(28) \quad (p, q) = (17, 19)$$

E somente para duas curvas (29).

$$(29) \quad (a, b) = (-4, -2), (a, b) = (-4, 2)$$

Ou seja, (30).

$$(30) \quad a_{17}(E) = 0, a_{19}(E) = 0$$

Isso é consideravelmente raro.

A interpretação matemática da coincidência dupla será apresentada nos tópicos seguintes.

2.1 A Supersingularidade em Característica P

Quando $a_p(E) = 0$, o polinômio de Frobenius é (31):

$$(31) \quad x^2 + p = 0$$

Significa que o endomorfismo de Frobenius π_p satisfaz (32):

$$(32) \quad \pi_p^2 = -p$$

Agora, pedir dois traços nulos simultaneamente, (33),

$$(33) \quad \pi_p^2 = -p, \pi_{p+2}^2 = -(p+2)$$

é equivalente a dizer que o sistema de endomorfismos da curva se comporta como se estivesse em duas características ao mesmo tempo. Mas isso não pode acontecer literalmente no anel de endomorfismos — as reduções são independentes.

Por isso, a coincidência dupla é tão rara: Ela só ocorre quando a mesma curva possui propriedades altamente simétricas quando reduzida em dois primos gêmeos específicos. E isso, numericamente, só aconteceu em (17,19).

2.2 Por que 17 e 19?

Esse par possui algumas características relevantes na teoria de supersingularidade:

- (i) Eles são pequenos;
- (ii) Há poucas curvas não singulares com pequenos coeficientes;
- (iii) A estatística no pequeno é “irregular” e revela eventos acidentais.

Em primos maiores, a distribuição do traço tende a se dispersar mais uniformemente, e coincidências como essas se tornam ainda mais improváveis. Até 1500 não se verificou nenhum outro caso.

3. Conjecture – Coincidência Dupla de Frobenius em Pares de Primos Gêmeos

- Definições preliminares:

Seja E/\mathbb{Q} uma curva elíptica não-CM, com redução boa nos primos p e $p + 2$.

Defina o traço de Frobenius (34):

$$(34) \quad \alpha_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p), \alpha_{p+2}(E) = p + 3 - \#E(\mathbb{F}_{p+2})$$

O operador de Hecke correspondente ao primo p age na forma modular nova f_E associada à curva E por (35).

$$(35) \quad T_p f_E = \alpha_p(E) f_E$$

Chama-se coincidência dupla de Frobenius o evento (36),

$$(36) \quad \alpha_p(E) = 0 \text{ e } \alpha_{p+2}(E) = 0$$

equivalente à anulação simultânea dos operadores T_p e T_{p+2} na forma modular f_E .

- Invariante Central: Hecke-Duplo:

Defina o invariante (37):

$$(37) \quad H_{p,p+2}(E) = (a_p(E), a_{p+2}(E))$$

Chama-se um par de primos $(p, p + 2)$ de Frobenius-duplamente-anulável (ou FD-par) para a curva E se (38):

$$(38) \quad H_{p,p+2}(E) = (0,0)$$

- Conjectura Principal:

Conjectura 1 — Raridade Estrutural: Se E/\mathbb{Q} é uma curva elíptica não-CM, então o conjunto (39) é finito.

$$(39) \quad \mathcal{F}_E = \{(p, p + 2) \text{ primos gêmeos: } a_p(E) = a_{p+2}(E) = 0\}$$

Além disso, espera-se (40) para quase todas curvas não-CM.

$$(40) \quad |\mathcal{F}_E| \leq 1$$

Conjectura 2 — Unicidade Computacional: Para qualquer curva não-CM E com coeficientes pequenos (por exemplo $|a|, |b| \leq 10$), existe no máximo um par de primos gêmeos $(p, p + 2)$ abaixo de 10^6 tal que (41).

$$(41) \quad a_p(E) = a_{p+2}(E) = 0$$

Nos experimentos realizados para este trabalho, o único par encontrado satisfazendo isto é (42).

$$(42) \quad (17,19), E: y^2 = x^3 - 4x + b, b = \pm 2$$

Conjectura 3 (Conjectura Forte — Hecke-Dupla Anulação): Para uma curva elíptica não-CM E , a condição (43),

$$(43) \quad a_p(E) = a_{p+2}(E) = 0$$

é equivalente a (44):

$$(44) \quad T_p f_E = 0 \text{ e } T_{p+2} f_E = 0$$

Os operadores de Hecke T_p e T_{p+2} são independentes exceto em eventos extremamente raros. Portanto, a anulação simultânea de dois operadores de Hecke em índices gêmeos ocorre somente quando f_E está em um ponto excepcional do espaço de formas modulares, isto é, um nó de Hecke.

Essa estrutura excepcional não pode ocorrer em curvas CM, pois nelas os traços seguem fórmulas determinísticas baseadas em splitting/inércia.

Conjectura 4 — Isolamento Modular do Par (17,19): Seja $E: y^2 = x^3 - 4x + b$, $b = \pm 2$. Então (45),

$$(45) \quad (17,19) \in \mathcal{F}_E$$

e conjectura-se que (46).

$$(46) \quad \mathcal{F}_E = \{(17,19)\}$$

Ou seja, o par (17,19) é canônico para essa família de curvas — um FD-par isolado. Isto seria o primeiro exemplo conhecido de um par gêmeo correspondente a uma anulação dupla de Hecke para uma curva não-CM simples.

Conjectura 5 — Invariantes Extremizados Somente no Par FD: Para um par FD $(p, p + 2)$, os seguintes invariantes atingem seus valores mínimos absolutos.

1. Alinhamento quadrático em (47).

$$(47) \quad A_{p,p+2}(E) = a_p(E)^2 + a_{p+2}(E)^2 = 0$$

2. Discriminante misto de Frobenius em (48).

$$(48) \quad D_{p,p+2}(E) = a_p^2 a_{p+2}^2 - 4p(p+2) = -4p(p+2)$$

3. Índice de colapso em (49).

$$(49) \quad C_{p,p+2}(E) = \gcd(a_p(E), a_{p+2}(E)) = 0$$

A conjectura afirma que se todos esses invariantes atingirem simultaneamente seu valor extremo, o par $(p, p+2)$ é um FD-par, e esse evento é isolado.

Como conclusão parcial, interpretando o que isso significa matematicamente, essas conjecturas afirmam que:

- (i) A coincidência dupla de Frobenius não é ruído estatístico.
- (ii) Ela é consequência de anulação simultânea de autovalores de Hecke — um fenômeno profundo.
- (iii) Essa anulação simultânea é tão rara que deve ocorrer em no máximo um par gêmeo por curva.
- (iv) Para curvas CM, isso é matematicamente impossível.
- (v) Para curvas não-CM, isso identifica pontos excepcionais no espaço de módulos.

Em essência, existe uma estrutura modular/heurística que seleciona um único FD-par, e $(17,19)$ é o primeiro exemplo observado.

4. Proposta de Frobenius Sync Cryptography (FSC)

Este trabalho não desenha a solução, mas justifica porque a estrutura específica dos tópicos 2 e 3 possui condição ser um objeto de criptografia viável, e, olhando as demandas futuras, já almejando aplicações pós-quânticas de processamento.

Um sistema criptográfico pode ser pós-quântico se:

- (i) O problema matemático subjacente não é resolvível em tempo polinomial pelo algoritmo

de Shor;

(ii) Tampouco é vulnerável ao algoritmo de Grover de forma destrutiva;

(iii) Não se reduz a fatoração, logaritmo discreto, ou estrutura de grupo abeliano.

Exemplos de classes pós-quânticas reconhecidas são estruturas de Reticulados, Hash-based, Multivariate, Code-based e Isogenias (com ressalvas pós-ataques de 2022). A estrutura proposta neste trabalho não está dentro destas opções conhecidas.

O objeto deste trabalho, da forma (50):

$$(50) \quad a_p(E) = 0 \text{ e } a_{p+2}(E) = 0$$

para um par de primos gêmeos, se encaixa na proposta de solução para criptografia pós-quântica porque:

(i) não é um problema de grupo abeliano \rightarrow Shor não aplica;

(ii) não é um problema de fatoração \rightarrow Shor não aplica;

(iii) não é um problema de log discreto \rightarrow Shor não aplica;

(iv) não é um problema isogenia-direta \rightarrow ataques SIDH não aplicam;

(v) não é um problema linear \rightarrow Grover ajuda muito pouco;

(vi) não tem estrutura algebraicamente simples \rightarrow difícil para álgebra quântica estrutural.

Matematicamente, FSC está baseado em algo mais abstrato: Busca por coincidências raríssimas na distribuição dos autovalores de Hecke. Isso é exótico para computadores clássicos e para quânticos.

Justificando a afirmação acima:

(i) Não existe algoritmo quântico conhecido que compute autovalores de Hecke em tempo polinomial.

(ii) Não existe algoritmo quântico que encontre curvas com traços prescritos em dois primos simultaneamente.

(iii) Não existe algoritmo quântico que explore correlações entre coeficientes de formas modulares dessa maneira.

Assim, o problema-alvo da FSC está em um espaço matemático que não é explorável por Shor.

Ainda em nível de justificativa, olhando pelo lado de estrutura matemática:

(i) É um problema não algébrico sobre estruturas modulares. Ele não é linear, não é grupo, não é anel, não é fatoração, não é DLP. É sobre: comportamento estatístico combinado de Frobenius, Hecke operators independentes e eventos raros em curvas não-CM. Isso é matematicamente caótico para computadores quânticos.

(ii) Dureza baseada em eventos raros (rare-event cryptography). Se definir como chave secreta uma curva que gera FD-pair e um parâmetro que força coincidência dupla, então o atacante precisa caçar um evento cuja probabilidade é aproximadamente (51):

$$(51) \quad \frac{1}{p(p+2)} \approx \frac{1}{p^2}$$

Para $p \sim 256$ bits (52):

$$(52) \quad p^2 \approx 2^{512}$$

Isso dá dificuldade superior a RSA-2048 e ECC-256 — mesmo sem quânticos. E Shor não ajuda porque não há grupo finito a inverter.

(iii) Resistência natural ao ataque de Grover. Grover acelera buscas ingênuas por um fator \sqrt{N} . Mas:

- FSC não busca em espaço linear de soluções.
- Ele busca por uma curva que satisfaça duas equações não correlacionadas sobre campos diferentes.
- Isso é como procurar uma solução simultânea em duas superfícies não relacionadas.

Mesmo com Grover, a complexidade seria (53):

$$(53) \quad \sqrt{2^{512}} = 2^{256}$$

que é computacionalmente impossível.

(iv) Independência de Hecke. Se a heurística de independência dos operadores T_p, T_{p+2} estiver correta (54):

$$(54) \quad \Pr [a_p(E) = 0 \wedge a_{p+2}(E) = 0] \approx \frac{1}{p(p+2)}$$

Isso é uma dificuldade estrutural que não se reduz a nada conhecido. O computador quântico teria que computar dois autovalores, para milhares de curvas, sobre dois campos simultaneamente, e achar coincidência. Nada disso é eficiente em algoritmos quânticos conhecidos.

4. Conclusão

O objetivo deste trabalho foi aprofundar os conhecimentos em curvas elípticas e em suas aplicações do mundo real. Diante disso, obteve-se uma estrutura nova, não mencionada na literatura atual, que pode trazer aplicações relevantes em termos de aplicações para criptografia.

Considerando a análise específica da curva elíptica, trabalhos futuros podem considerar:

- (i) Estender cálculos para $p > 106$;
- (ii) Investigar se pares-FD ocorrem em curvas de posto mais elevado;
- (iii) Investigar se os pares-FD estão relacionados a zeros excepcionais de $L(E,s)$;
- (iv) Examinar possíveis generalizações para lacunas de tamanho $k > 2$;

Quanto a aplicação específica de criptografia FSC, ainda não é um desenho final, portanto não pode ser considerado seguro, falta análise formal, mas o tipo de dureza explorada é compatível com criptografia pós-quântica. A aplicação pertence a uma categoria totalmente nova - Hecke-based PQC - que ainda não existe.

5. Referências

- [1] J. H. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2nd ed. Dordrecht, Netherlands: Springer-Verlag, 2009.
- [2] L. C. Washington, *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: Chapman & Hall/CRC, 2008.
- [3] J. P. Serre, *A Course in Arithmetic*, 1st ed. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 1973.

[4] F. Diamond and J. Shurman, *A First Course in Modular Forms*, 1st ed. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 2005.

[5] T. Miyake, *Modular Forms*, 1st ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1989.

[6] N. Koblitz, *Algebraic Aspects of Cryptography*, 1st ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1998.

[7] D. Husemöller, *Elliptic Curves*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer-Verlag, 2004.

[8] G. Shimura, *Introduction to the Arithmetic Theory of Automorphic Functions*, 1st ed. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 1971.

[9] D. A. Cox, *Primes of the Form $x^2 + ny^2$: Fermat, Class Field Theory, and Complex Multiplication*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2013.

[10] J.-P. Serre, *Abelian l -adic Representations and Elliptic Curves*, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 1998.

[11] L. Clozel, M. Harris, and R. Taylor, "Automorphy for some l -adic representations of unitary groups of rank," *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, vol. 108, no. 1, pp. 1-181, 2008.

Agradecimentos

Como esse trabalho não tem investimentos específicos, agradeço minha família, minha esposa Jheniffer, meus filhos Davi e Lara, pela paciência e apoio.

Nota

A inteligência artificial Copilot foi utilizada neste trabalho em relação à melhoria de texto, suporte linguístico, terminologia e confirmação de referências.

Declaração de Conflito de Interesse

Os autores declaram que não possuem nenhum conflito de interesse em relação à publicação deste artigo.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Não há dados adicionais disponíveis além daqueles apresentados e discutidos neste artigo.